

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**БУХОРО ВИЛОЯТИДА ДОИМИЙ ЯШАЙДИГАН УЧ ЁШГАЧА БЎЛГАН СОҒЛОМ ҲАМДА
БЎЛМАЧАЛАРАРО ТУҒМА ЮРАК НУҚСОНИ БИЛАН ТУҒИЛГАН ҚИЗ БОЛАЛАР
ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТКИЧЛАРИ ТАҲЛИЛИ**

Саидова С.Й.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме:** Туғма юрак нуқсонлари болалар ўлими ва ногиронликнинг асосий сабабларидан бири ҳисобланади. Бундай нуқсонлар билан туғилган болаларнинг жисмоний ривожланиши кўрсаткичлари, соғлом болаларнинг жисмоний ривожланиши кўрсаткичларидан тубдан фарқ қилиши исботланган. Бу илмий ишда чақалоқликдан 3 ёшгача бўлган болаларнинг тана турли қисмларининг антропометрик кўрсаткичлари келтирилган.*

***Калит сўзлар:** антропометрик кўрсаткичлар, жисмоний ривожланиши, тана узунлиги, тана вазни.*

**ANALYSIS OF PHYSICAL DEVELOPMENT INDICATORS OF HEALTHY GIRLS AND GIRLS
WITH INTERATRIAL CONGENITAL HEART DEFECTS UP TO THREE YEARS OF AGE,
PERMANENTLY RESIDING IN THE BUKHARA REGION**

Saidova S.Y.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** Congenital heart defects are one of the leading causes of child mortality and disability. It has been proven that the physical development indicators of children born with such defects significantly differ from those of healthy children. This scientific work presents anthropometric indicators of various parts of the body of children from infancy to 3 years.*

***Key words:** anthropometric indicators, physical development, body length, body weight.*

**АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗДОРОВЫХ ДЕВОЧЕК И ДЕВОЧЕК
С МЕЖПРЕДСЕРДНЫМИ ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА ДО ТРЕХ ЛЕТ,
ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Саидова С.Й.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Врожденные пороки сердца являются одной из основных причин детской смертности и инвалидности. Доказано, что физические показатели развития детей, рожденных с такими пороками, значительно отличаются от показателей физического развития здоровых детей. В данной научной работе представлены антропометрические показатели различных частей тела детей от младенческого возраста до 3 лет.*

***Ключевые слова:** антропометрические показатели, физическое развитие, длина тела, масса тела.*

Мавзунинг долзарблиги. Жисмоний ривожланиш - бу болаликнинг турли ёш даврларида боланинг ўсиши ва етилишининг динамик жараёни бўлиб, у саломатлик ҳолатини кўрсатувчи асосий кўрсаткичларидан бири бўлиб ҳисобланади [7].

Болалар саломатлиги келажак пойдевори ҳисобланади. Жисмоний ривожланиш кўрсаткичи саломатлик кўрсаткичларидан энг муҳими бўлиб, айнан болалик давридаги ривожланиш бу авлод саломатлигининг асосий хусусиятларини белгилайди [4].

Антропометрик кўрсаткичлар шахсиятни ривожлантириш ва тана таркибининг муҳим кўрсаткичларидандир. Бу параметрлар популяциянинг турмуш тарзи, ёши, жинси, овқатланиши ва этник гуруҳига боғлиқ [1].

Жисмоний ривожланиш - кўрсаткичи бу касалланиш ва ўлим ўртасидаги бевосита боғлиқ жараёндир [2,5].

Болалар ва ўсмирлар саломатлиги жисмоний ўсиш кўрсаткичлари билан узвий боғлиқ бўлиб, келажакда уларнинг жисмоний ва руҳий ҳолатини баҳолайди [3,6].

Текшириш мақсади. Бухоро вилоятида туғилгандан 3 ёшгача бўлган болалар тана турли қисмларининг морфометрик кўрсаткичларини аниқлаш ва ушбу кўрсаткичларни туғма юрак нуқсони билан туғилган болалар антропометрик кўрсаткичлари билан таққослаш.

Текшириш метод ва материаллари

Ушбу ишда соғлом ва туғма юрак нуқсони билан уч ёшгача бўлган 49 нафар болалар текширилган. Текширилган болаларнинг барчаси Бухоро вилоятида истиқомат қилади.

Болалар ёши	1-28 кун	1 ёш	2 ёш	3 ёш
Соғлом болалар	8	10	8	7
ТЮН болалар	4	5	3	4

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотларимиз шуни кўрсатдики, янги туғилган соғлом қиз болаларда бўй 48,0 см дан 56,1 см гача, тана массаси 2,5 кг дан 3,9 кг га тенг. Кўкрак қафаси айланаси чуқур нафас олганда 37,6 дан 42,6 см га, кўкрак қафасининг айланаси тўлиқ нафас чиқарган ҳолатда 32,0 дан 38,2 см ни ташкил этди. Шу ёшда қорин айланаси 29,0 дан 38,1 см ни ташкил қилди.

1 ёшли соғлом қизларда бўй узунлиги 57,6 дан 68,3 см ни ташкил этади. Тана вазни эса шу ёшдаги соғлом қизларда 5,6 дан 10,3 кг ни ташкил этди. Кўкрак қафаси айланаси чуқур нафас олганда 48,0 дан 50,8 см, нафас чиқарганда 39,5 см дан 44,3 см га тенг. Шу ёшда қорин айланаси 37,8 дан 45,5 см ни ташкил этди.

Тадқиқотларимиз натижасида, 2 ёшли соғлом қиз болаларда тана узунлиги 65,7 см дан 73,2 см, тана массаси шу ёшда эса 7,5 кг дан 14,0 кг ни ташкил этди. Кўкрак қафаси айланаси чуқур нафас олганда 46,4 дан 52,6 см, нафас чиқарганда эса 42,7 см дан 47,6 см га тенг. Шу ёшда қорин айланаси 40,9 дан 47,9 см ни ташкил қилди.

3 ёшли бўлган соғлом қизларда бўй узунлиги 80,2 см дан 91,1 см ни, тана вазни шу ёшдаги қизларда эса 9,8 дан 16,8 кг ни ташкил этди. Кўкрак қафаси айланаси чуқур нафас олганда 50,4 дан 55,2 см ни, нафас чиқарганда 43,8 см дан 49,5 см га тенг. Шу ёшда қорин айланаси 42,4 дан 51,3 см ни ташкил этди. 1 - жадвалда Туғилгандан 3 ёшгача бўлган соғлом қиз болалар жисмоний ривожланишининг морфометрик кўрсаткичлари келтирилган.

1-жадвал

Туғилгандан 3 ёшгача бўлган соғлом қиз болалар жисмоний ривожланишининг морфометрик кўрсаткичлари (M±m)

кўрсаткичлар Ёш	болалар сони	бўй узунлиги (см)	тана вазни (кг)	кўкрак қафаси айланаси (нафас олганда) (см)	кўкрак қафаси айланаси (нафас чиқарганда)(с м)	қорин айланаси (см)
Чақалоқ (1-28 кун)	14	51,2±0,66	3,4±0,11	38,7±0,41	36,5±0,50	36,7±0,74
1 ёш	149	62,8±0,16*	9,0±0,07*	49,4±0,04*	41,4±0,07*	41,6±0,11*
2 ёш	84	69,6±0,16*	11,8±0,14*	50,2±0,13*	44,7±0,10*	44,1±0,15*
3 ёш	160	85,3±0,16*	15,5±0,10*	52,0±0,07*	46,1±0,08*	46,7±0,13*

Изоҳ : *- олдинги ёшга нисбатан ишончли маълумотлар келтирилган (P≤0,05).

Шундай қилиб, бизнинг тадқиқотларимизда чақалоқ қиз болалардан 3 ёшгача 3 ёшгача бўлган қизларда бўй узунлиги, тана вазни, кўкрак қафаси кенлиги бола ёши ўсиб боришига мос ҳолда ўзгариб борди. 3 ёш болаларнинг чақалоққа нисбатан бўй узунлиги ўсиш суръати - 1,7 марта, тана вазни - 4,6 марта, кўкрак қафаси кенлиги нафас олганда ва нафас чиқарганда ҳамда қорин айланаси - 1,3 мартага ўсганлиги аниқланди.

Тадқиқотларимиз шуни кўрсатдики, туғма юрак нуқсони билан туғилган чақалоқ қиз болаларда бўй узунлиги 44,5 см дан 52,1 см гача, тана массаси 2,4 кг дан 3,5 кг га тенг. Кўкрак қафаси айланаси чуқур нафас олганда 35,6 дан 40,6 см гача, кўкрак қафасининг айланаси тўлиқ нафас чиқарган ҳолатда 31,6 дан 36,2 см ни ташкил этди. Шу ёшда қорин айланаси 27,5 дан 36,2 см ни ташкил қилди.

1 ёшли қизларда бўй узунлиги 54,6 дан 60,3 см ни ташкил этди. Тана вазни эса шу ёшдаги соғлом қизларда 3,5 дан 6,5 кг ни ташкил этди. Кўкрак қафаси айланаси чуқур нафас олганда 45,8 дан

50,0 см, нафас чиқарганда 38,4 см дан 43,3 см га тенг. Шу ёшда қорин айланаси 33,8 дан 38,4 см ни ташкил этди.

Тадқиқотларимиз натижасида, 2 ёшли туғма юрак нуқсони билан туғилган қиз болаларда тана узунлиги 56,7 см дан 64,6 см ни, тана массаси шу ёшда эса 4,6 кг дан 7,5 кг ни ташкил этди. Кўкрак қафаси айланаси чуқур нафас олганда 46,0 дан 49,2 см, нафас чиқарганда эса 39,1 см дан 44,5 см га тенг. Шу ёшда қорин айланаси 35,9 дан 41,7 см ни ташкил қилди.

3 ёшли туғма юрак нуқсони билан туғилган қизларда бўй узунлиги 70,1 см дан 75,8 см гача бўлиб, тана вазни шу ёшдаги қизларда эса 5,5 дан 8,2 кг ни ташкил этди. Кўкрак айланаси чуқур нафас олганда 48,6 дан 53,1 см, нафас чиқарганда 40,1 см дан 46,5 см га тенг. Шу ёшда қорин айланаси 37,7 дан 42,7 см ни ташкил этди. 2-жадвалда Туғма юрак нуқсони билан туғилгандан 3 ёшгача бўлган қиз болалар жисмоний ривожланишининг антропометрик кўрсаткичлар келтирилган.

Шундай қилиб, бизнинг тадқиқотларимизда туғма юрак нуқсони билан туғилгандан 3 ёшгача бўлган қиз болаларнинг чақалоқларга нисбатан бўй узунлиги ўсиш суръати - 1,4 марта, тана вазни - 2,3 марта кўкрак қафаси кенлиги нафас олганда - 1,3 марта, нафас чиқарганда ва қорин айланаси ўлчамлари - 1,2 мартага ўсганлиги аниқланди.

2-Жадвал

Туғма юрак нуқсони билан туғилгандан 3 ёшгача бўлган қиз болалар жисмоний ривожланишининг антропометрик кўрсаткичлар ($M \pm m$)

Ёш	Бола-лар сони	бўй узунлиги, см	тана вазни, кг	чуқур нақас олганда кўкрак қа-фаси айла-наси, см	чуқур нақас чиқарганда кўкрак қа-фаси айла-наси, см	қорин айланаси, см
Чақалоқ	18	47,2±0,66	3,0±0,11	36,7±0,41	34,5±0,50	34,2±0,58
1 ёш	41	7,4±0,24*	5,0±0,14*	47,2±0,13*	41,4±0,18*	36,1±0,22*
2 ёш	64	0,4±0,26*	6,1±0,10*	48,9±0,08*	42,8±0,19*	38,8±0,23*
3 ёш	40	72,8±0,28*	6,8±0,12*	49,3±0,16	43,9±0,18*	40,1±0,24

Изоҳ : *- олдинги ёшга нисбатан ишончли маълумотлар келтирилган ($P \leq 0,05$).

Хулоса. Тадқиқотларимиз натижаси шуни кўрсатдики соғлом ҳамда туғма юрак нуқсони билан туғилган уч ёшгача бўлган болалар жисмоний ривожланиш кўрсаткичлари таҳлил қилинганда, туғма юрак нуқсони билан туғилган қиз болалар жисмоний ривожланиш кўрсаткичлари соғлом қиз болалар жисмоний ривожланиш кўрсаткичларидан сезиларли орқада қолаётгани маълум бўлди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Yuldashevna, S. S. (2022). Analysis of Factors for the Occurrence Congenital Heart Defects in Children. *Miasto Przyszłości*, 24, 179-181.
2. Saidova, S. Y. (2022). Echocardiographic and Anthropometric Analyzes of Children Born with Tetrad of Fallot. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 3(11), 369-373.
3. Saidova, S. Y. (2021). Revealing echocardiographic and anthropometric changes in children from birth to 3 years old with congenital heart defects. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 1071-1075.
4. Саидова, С. Ю. (2022). Выявление эхокардиографических и антропометрических изменений у детей, рожденных с врожденными пороками сердца (0-1 года). *Журнал биомедицины и практики*, 7(3).
5. Саидова, С. (2021). Юрак туғма нуқсонлари билан янги туғилгандан 3 ёшгача булган болаларда антропометрик ўзгаришларни аниқлаш. *Общество и инновации*, 2(2/S), 439-445.
6. Саидова, С. (2021). Выявление антропометрических изменений у детей от рождения до 3-х лет с врожденными пороками сердца. *Общество и инновации*, 2(2/S), 447-454.
7. Saidova, S. Y. (2021). A study regarding revealing echocardiographic and anthropometric changes in children from birth to 3 years old with congenital heart defects. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 395-399.

Иктибос учун: Саидова С.Й. Бухоро вилоятида доимий яшайдиган уч ёшгача бўлган соғлом ҳамда бўлмачалараро туғма юрак нуқсони билан туғилган қиз болалар жисмоний ривожланиш кўрсаткичлари таҳлили // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 1005–1007. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17423678>